
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.013

DOI 10.5281/zenodo.8099360

КОМПЕТЕНТНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИИ И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЙ

COMPETENCE, COMPETENCES AND COMPETENCE-BASED APPROACH IN MUSIC EDUCATION: REGARDING THE CONTENT OF CONCEPTS

ДУ ХАНТЯНЬ,

Аспирант,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

DU HANGTIAN,

Graduate student,

A.I. Herzen Russian State Pedagogical University.

В статье исследуется проблема определения семантического поля, смыслового разграничения и структуры понятий «компетентность» и «компетенция». В настоящее время в профессиональном педагогическом сообществе все еще существует некоторая «путаница» в употреблении данных понятий, часто используемых в качестве синонимов, именно поэтому актуальным является выявление их сути и структуры. Автор анализирует основные научные труды, посвященные теоретическому осмыслению данных понятий, а также рассмотрению напрямую связанного с ними компетентностного подхода в образовании. В ходе исследования автор приходит к выводу, что появление в научном обиходе понятий «компетенции» и «компетентность» обусловлено внедрением компетентностного подхода к обучению в России, необходимость применения которого связана с переходом на болонскую систему образования, а также со значительно возросшими требованиями, предъявляемыми к молодым профессионалам. На основе анализа теоретических трудов обосновывается тезис о том, что исполнительская компетентность являет собой высокий уровень профессионализма музыканта, определяемый наличием у него целого ряда как общих, так и профессиональных компетенций. В свою очередь, оба эти понятия являются элементами системы более высокого порядка – исполнительской культуры музыканта.

The article examines the problem of defining the semantic field, semantic differentiation and structure of the concepts of "competence" and "competence". Currently, there is still some "confusion" in the professional pedagogical community in the use of these concepts, often used as synonyms, which is why it is relevant to identify their essence and structure. The author analyzes the main scientific works devoted to the theoretical understanding of these concepts, as well as the consideration of a competence-based approach in education directly related to them. In the course of the study, the author comes to the conclusion that the emergence of the concepts of "competence" and "competence" in scientific usage is due to the introduction of a competence-based approach to learning in Russia, the need for which is associated with the transition to the Bologna education system, as well as with significantly increased requirements for young professionals.

Based on the analysis of theoretical works, the thesis is substantiated that performing competence is a high level of professionalism of a musician, determined by the presence of a number of both general and professional competencies. In turn, both of these concepts are elements of a higher-order system - the musician's performing culture.

Ключевые слова: исполнительская культура, компетентность, компетенции, компетентностный подход, музыкальное образование.

Key words: performing culture, competence, competences, competence-based approach, music education.

Исполнительская компетентность, которая естественным образом подразумевает наличие у музыканта-исполнителя целого ряда общих и профессиональных компетенций, являет собой не отдельно взятое профессиональное качество музыканта, а структурный элемент системы более высокого порядка – исполнительской культуры.

Именно поэтому, прежде чем перейти к определению исполнительской компетентности и компетенции, и далее – к сути компетентностного подхода, мы обратимся к понятию «исполнительская культура», дабы целиком представить многоуровневую и многокомпонентную систему, помещенную в поле общемировой исполнительской культуры и тесно коррелирующую непосредственно с музыкально-педагогической сферой.

В профессиональных кругах музыкантов-исполнителей часто можно услышать такое определение исполнительского уровня музыканта как «высокая исполнительская культура». Уровень исполнительской культуры музыканта является своеобразным мерилем его профессионализма. В большинстве случаев понятие «исполнительская культура» естественным образом напрямую сопряженное с исполнительской деятельностью музыканта, употребляется в связи с обозначением уровня исполнительской интерпретации музыкального произведения. Так в статье «Структура и содержание исполнительской культуры музыканта» В.В. Иванова дает такое определение сути исполнительской культуры: «исполнительскую культуру музыкантов составляют лучшие черты авторского творчества, однако обусловленного необходимостью воплощения композиторского замысла, передачи заложенных в произведениях идей и взглядов, не забывая о личностном прочтении сочинений» [3, с. 180]. Созвучно этому определению Мигунова Н.И. и Кобозева И.С. пишут о том, что исполнительскую культуру музыканта, «тракуем как совокупность личностно-значимых качеств, проявляющихся в процессе творческой музыкальной деятельности и раскрывающих меру освоения индивидом эмоционально-образного содержания музыкального произведения как объекта общественного музыкального сознания» [4, с. 471].

Для нашего же исследования, наиболее ценным является выявление структуры исполнительской культуры музыканта, включающую в себя исследуемое нами понятие «компетентность». Так, согласно авторам цитируемой нами статьи Мигуновой Н.И. и Кобозева И.С., структуру исполнительской культуры составляют три компонента: опыт исполнительской деятельности, исполнительская компетентность и музыкально-творческие способности исполнителя. Рассмотрим подробнее каждый из них.

1. Первый компонент – опыт исполнительской деятельности. Согласно авторам статьи, он включает в себя глубокую личную мотивацию к занятиям на музыкальном инструменте, к повышению уровня собственного профессионализма; способность к анализу музыкальных произведений различных эпох, жанров и стилей; способность к созданию художественно-образного и эмоционального наполнения исполняемого музыкального произведения [4, с. 472].

2. Второй компонент – исполнительская компетентность, – согласно авторам статьи, являет собой владение всем спектром технических приемов игры на музыкальном инстру-

менте; умение критически анализировать как собственное исполнение музыки, так и выступления других музыкантов; знание концертного репертуара для своего инструмента; навык читки с листа, способность беглого прочтения музыкальной партии; наличие харизмы, артистизма [4, с. 472].

3. Третий компонент исполнительской культуры – музыкально-творческие способности исполнителя. Под музыкально-творческими способностями понимается талантливость исполнителя как с точки зрения его технических возможностей, так и его эмоционально-интеллектуальные характеристики, способность к созданию собственной интерпретации музыкального сочинения [4, с. 472].

Итак, мы определили исполнительскую компетентность как один из компонентов системы исполнительской культуры музыканта. Двигаясь далее в своих рассуждениях, мы будем идти от более широкого понятия к более узкому – от определения исполнительской компетентности к составляющим ее суть исполнительским компетенциям, и далее к компетентному подходу в сфере музыкального образования и его значению.

Для педагогического сообщества употребление понятий «компетентность» и «компетенция» стало результатом заимствования этих слов из зарубежной педагогической литературы; в определенный момент понятие «компетенция» воспринималось как аналог общепринятого в советское время понятия «умение». Вследствие этого такая терминологическая синонимия подчас встречала неприятие в научных кругах. Некоторые исследователи полагают, что введение в научный обиход новой терминологии не оправдано и является своеобразной данью моде, по их мнению, понятия «компетентность» и «компетенции» не несут никакой новой смысловой нагрузки, которую бы не включали в себя такие привычные определения как «уровень подготовленности» и «умение». Среди критиков терминологических нововведений – М.Е. Бершадский, который утверждает, что понятие «общеучебных, интеллектуальных и практических умений» полностью поглощает понятие «компетенция» [5, с. 2].

В педагогическом научном сообществе широко обсуждается смысловое поле понятия «компетенция». По мнению заслуженного деятеля науки РФ, лауреата премии Правительства Российской Федерации в области образования Э.Ф. Зеера, «компетенции – это обобщенные способы действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной деятельности. Это способности человека реализовывать на практике свою компетентность. Ядром компетенции являются деятельностные способности – совокупность способов действий» [1, с. 48]. По мнению доктора педагогических наук А. В. Хуторского, компетентность – это «совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков и способов деятельности)» [5, с. 1].

Доктор психологических наук, профессор и академик РАО И.А. Зимняя заостряет внимание на том, что разночтения и некоторая путаница в определении сути понятий «компетентность» и «компетенция» содержатся также в образовательных стандартах ФГОС. Так, например, согласно авторам ФГОС ОО, целью школьного образования «формирование умений учиться, как компетенции, обеспечивающие овладение новыми компетенциями» или (там же) «формирование компетентности по освоению новых компетенций» [2, с. 2].

И.А. Зимняя поясняет, что формирование компетенций изначально предполагалось параллельно с формированием у учащихся знаний и умений. Первоначально под компетенциями понималось «до 40 различных качеств, характеристик человека, его деятельности (мотивация, интерактивность, ответственность, ориентация на успех, самостоятельность, аналитичность и др.» [2, с. 2]. Со временем, однако, понятие компетенции значительно расширилось, и, помимо личностных факторов (психофизиологических, психологических, деятельных и др.) включило в себя также приобретенные знания и умения [2, с. 2].

Таким образом, под исполнительской компетентностью мы понимаем высокий уровень профессионализма музыканта, определяемый наличием у него целого ряда как общих, так и

профессиональных компетенций. Наше определение сути профессиональной компетентности наглядно иллюстрируется в таблице, представленной в работе И.А. Зимней.

Рис. 1. Преобразование компетенции в компетентность [2, с. 8].

Следует сказать о том, что необходимость применения компетентностного подхода к обучению в России связана с переходом на болонскую систему образования. Однако, есть и другие аргументы целесообразности и необходимости его применения. Во-первых, на рубеже XX–XXI вв. значительно изменился характер требований, предъявляемых к молодым профессионалам, получившим высшее профессиональное образование. Традиционная модель обучения, где в основе лежат запоминание фактов и следование инструкциям, устарела и не является эффективной. В настоящее время нужны специалисты, которые способны мыслить шире, чем те, которые просто заучивают и усваивают материал; в первую очередь востребованными становятся те, кто способен на глубокий анализ и на применение своих знаний и умений в различных областях профессиональной деятельности. Во-вторых, исследователи считают, что ошибочно ставить знак равенства между понятиями «компетенция» и «умение», так как «умение» предполагает знание алгоритма действия в заданной ситуации, в то время как компетенция подразумевает возможность функционирования индивида в изменчивых обстоятельствах, его высокую адаптивность. Р.Ф. Назарова и А.А. Назаров говорят о том, что достижения в профессиональной сфере в условиях стремительно меняющейся действительности напрямую предопределяются готовностью к перманентному обучению, анализу и синтезу, способностью выйти за пределы собственной дисциплины и к формированию межпредметных связей [5, с. 2].

Во многом развитие компетентностного подхода в сфере образования инициировано идеями, изложенными в докладе «Учиться быть», представленном комиссией ЮНЕСКО, возглавляемой Э. Фором. Основные задачи и перспективы, обозначенные авторами концепции «Образование через всю жизнь» заключаются в следующем: непрерывная потребность и способность к обучению, – как к интенсивному (в собственной профессиональной сфере), так и к экстенсивному (общая эрудиция); поиск нестандартных решений; осознание себя частью коллектива, понимание межличностных контактов как стимула интеллектуального развития; личностный рост с опорой на академические и неакадемические источники (самообразование)[5].

Так, компетентностный подход к обучению в первую очередь призван побуждать учащихся к глубинному анализу усвоенного материала, к повышению уровня профессиональной адаптации в новых условиях, применению знаний и умений в нестандартной ситуации в противовес устаревшей модели обучения, базировавшейся на передаче и заучивании большого объема информации.

Обобщая вышесказанное, мы говорим о том, что в действительности понятия «компетенция» и «компетентность» являются заимствованными для российского педагогического

сообщества, их появление напрямую связано с переходом российской системы образования на болонскую систему и с внедрением в профессионально-педагогическую сферу компетентностного подхода. Несмотря на то, что в профессиональном сообществе все еще имеет место некоторое разночтение в определении сути понятий «компетенция» и «компетентность», в настоящее время все же формируется некоторая принятая большинством авторитетных исследователей концепция относительно понимания и разграничения этих понятий.

Таким образом, мы заключаем, что наличие профессиональных компетенций является результатом полученного образования и реализуется в способности к осуществлению профессиональной деятельности на качественно более высоком уровне – проявлении профессиональной компетентности. Так, когда мы говорим о сфере музыкального исполнительства, мы имеем ввиду следующее – профессиональные компетенции, сформированные у музыканта-исполнителя в ходе профессионального образования, составляют его профессиональную компетентность, степень которой в свою очередь определяет уровень исполнительской культуры музыканта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход // Образование и наука. 2004. №3 (27). С. 42-53.
2. Зимняя И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании // Иностранные языки в школе. 2012. № 6. С. 2-10.
3. Иванова В.В. Структура и содержание исполнительской культуры музыканта // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2011. №2 (40). С. 179-183.
4. Мигунова Н.И., Кобозева И.С. Развитие исполнительской культуры в процессе музыкально-инструментальной деятельности как научная проблема // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 5. Ч. 3. С. 471-472.
5. Назарова Р.Ф., Назаров А.А. Компетентностный подход к обучению: объективная необходимость или модная педагогическая новация? // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 60. С. 99-105.

© Ду Хантянь, 2023.